

VOZES DA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: ENTREVISTAS COM EDUCADORES E ESPECIALISTAS DO BRASIL E PERU

VOICES OF CONTEMPORARY EDUCATION: INTERVIEWS WITH EDUCATORS
AND SPECIALISTS FROM BRAZIL AND PERU.

VOCES DE LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA: ENTREVISTAS CON
EDUCADORES Y ESPECIALISTAS DE BRASIL Y PERÚ

 DOI: 10.5281/zenodo.14060394

Autora Tatiane Dantas Martins Robles

*Minicurrículo da autora: Professora de Português como Língua Estrangeira e Cultura
Mestra em Educação Universitária e Gestão Educativa.*

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647> no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMO

Apresentamos uma coletânea de entrevistas "Vozes da Educação Contemporânea: Entrevistas com Educadores e Especialistas do Brasil e Peru" da autora Tatiane Dantas Martins Robles, explora as práticas educativas atuais por meio de entrevistas com 10 profissionais, incluindo escritores, coordenadores e professores de ambos os países. A pesquisa visa aprofundar a compreensão sobre a integração da tecnologia na educação, destacando como essa inovação influencia a prática pedagógica e os desafios enfrentados. Além disso, ao longo das entrevistas abordam a importância de temas como a literatura, a música, o ensino de português como língua estrangeira, assim como a formação de professores e a inclusão na educação infantil. As entrevistas revelam perspectivas sobre o futuro da educação, enfatizando a necessidade de adaptação às novas demandas tecnológicas e metodológicas para promover uma educação mais inclusiva e eficaz.

Palavras-chave: Tecnologia Educacional. Formação de Professores. Educação Inclusiva.

ABSTRACT

We present a collection of interviews titled "Voices of Contemporary Education: Interviews with Educators and Specialists from Brazil and Peru", by author Tatiane Dantas Martins Robles. This work explores current educational practices through interviews with 10 professionals, including writers, coordinators, and teachers from both countries. The research aims to deepen the understanding of the integration of technology in education, highlighting how these innovations impact pedagogical practices and the challenges faced. The interviews also address topics such as literature, music, teaching Portuguese as a foreign language, teacher training, and inclusion in early childhood education. Perspectives on the future of education are revealed, emphasizing the need to adapt to new technological and methodological demands to promote more inclusive and effective education.

Keywords: Educational Technology, Teacher Training, Inclusive Education.

RESUMEN

Presentamos una recopilación de entrevistas titulada "**Voces de la Educación Contemporánea: Entrevistas con Educadores y Especialistas de Brasil y Perú**", de la autora Tatiane Dantas Martins Robles. Este trabajo explora las prácticas educativas actuales a través de entrevistas con 10 profesionales, incluyendo escritores, coordinadores y profesores de ambos países. La investigación tiene como objetivo profundizar en la comprensión de la integración de la tecnología en la educación, destacando cómo estas innovaciones influyen en la práctica pedagógica y los desafíos enfrentados. Las entrevistas también abordan temas como literatura, música, enseñanza del portugués como lengua extranjera, formación de profesores e inclusión en la educación infantil. Se revelan perspectivas sobre el futuro de la educación, enfatizando la necesidad de adaptación a las nuevas demandas tecnológicas y metodológicas para promover una educación más inclusiva y eficaz.

Palabras clave: Tecnología Educacional, Formación de Profesores, Educación Inclusiva.